

ГУП «ФАН ВА ТАРАККИЕТ»
ТГТУ им. И. Каримова

Республиканская научно-техническая конференция

**НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

15-16 сентября 2022 года

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ташкент - 2022

Министерство высшего и среднего специального образования РУз

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиет»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Республиканская научно-техническая конференция

**«Новые композиционные материалы: получение и применение
в различных отраслях промышленности»**

15-16 сентября 2022 года

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Тошкуллов А.Х.	Министр высшего и среднего специального образования РУз, д.э.н., проф.
Абдурахмонов И.Ю.	Министр инновационного развития РУз, академик АН РУз, д.б.н., проф.
Юлдашев Б.С.	Президент АН РУз, академик АН РУз, д.ф.-м.н., проф.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Негматов С.С.	Научный руководитель ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТГТУ им. И. Каримова, академик АН РУз, заслуженный деятель науки РУз
---------------	--

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Рашидова С.Ш.	Директор ИХФП АН РУз, академик АН РУз, заслуженный деятель науки РУз
Турабджанов С.М.	Ректор ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., проф.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Абед Н.С.	Председатель ГУП «Фан ва тараккиёт» ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., проф.
Камолов Т.О.	Зам. Пред. ГУП «Фан ва тараккиёт» ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., с.н.с.

СЕКРЕТАРИАТ:

Каршиев М.С.	Зав. ред. «Композиционные материалы» ГУП «Фан ва тараккиёт», к.т.н., доц.
Юлчиева С.Б.	Уч. секретарь ГУП «Фан ва тараккиёт», д.т.н., с.н.с.
Туляганова В.С.	Зав. отделом информационных технологий и инноваций, д.т.н., с.н.с.
Икрамова М.Э.	Зав. лаб. ГУП «Фан ва тараккиёт», д.т.н., с.н.с.

ОРГКОМИТЕТ:

Хакимов Р.Р.	Зам. министра высшего и среднего специального образования РУз, д.ю.н., проф.
Ибрагимов Б.И.	Вице-президент АН РУз, академик АН РУз, д.х.н., проф.
Турдикулова Ш.У.	Зам. министра инновационного развития РУз, д.б.н., проф.
Хурсанов А.Х.	Председатель Правления АО «АГМК», PhD
Абдуллаев М.Р.	Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз»
Пирматов Р.Х.	Председатель Правления АО «Узметкомбинат», PhD
Мирзамахмудов Ж.Т.	Председатель Правления АО «Узкимёсаноат»
Нарматов Б.Р.	Председатель Правления АО «Узтрансгаз»
Эшмуратов Б.Б.	Председатель Правления АО «Худудгазтаъминот», д.т.н., с.н.с.
Отажонов Ш.И.	Нач. управ. министерства инновационного развития РУз, д.э.н.
Бердиев С.А.	Нач. управ. министерства инновационного развития РУз, к.т.н., доц.
Шарипов Х.Т.	Директор ИОНХ АН РУз, д.х.н., проф.
Хасанов А.С.	Зам. гл. инженера АО АГМК, д.т.н., проф.
Маджидов И.У.	Ректор НУУ, д.т.н., проф.
Усманов Б.Ш.	Ректор ТХТИ, д.х.н., доцент
Турдиалиев У.М.	Ректор АндМИ, д.т.н., проф.
Хамидов О.Х.	Ректор БГУ, д.т.н., проф.
Маматкаримов О.О.	Ректор НамИТИ, д.ф.-м.н., наук
Сабиров И.К.	Ректор ТИТЛП, д.т.н., проф.
Собиров Б.Б.	Ректор НГПУ, д.т.н., с.н.с.
Нематов Ш.К.	Проректор по научной работе и инновациям ТГТУ, д.т.н.
Пирматов Э.А.	Зам. директора НПО АО АГМК, д.т.н., академик ЕАГН
Мамадалимов А.Т.	Академик АН РУз, д.т.н., проф. НУУ
Джалилов А.Т.	Директор ТНИИХТ, академик АН РУз, д.х.н., проф.
Рахмонбердиев Г.Р.	Академик АН РК, ТХТИ, д.х.н., проф.
Дадаходжаев А.Т.	Профессор кафедры «Экологии и охраны окружающей среды», д.т.н., проф.
Акбаров Х.И.	Профессор НУУз, д.х.н., проф.
Бабабев Т.М.	Профессор НУУз, д.х.н., проф.
Эминов А.М.	Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.х.н., проф.
Якубов М.М.	Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.т.н., проф.
Улмасов Т.У.	Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.т.н., с.н.с.
Толипов Н.Х.	Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.х.н.
Бозорбоев Ш.А.	Зам. Пред. ГУП «Фан ва тараккиёт», PhD
Бозоров А.Н.	Старший научный сотрудник ГУП «Фан ва тараккиёт», PhD

замедлению подвижности ионных групп в сорбенте. Поэтому, для проведения реакции поликонденсации в оптимальных условиях, был выбран диапазон температуры 90–100 °С.

Рисунок 1. Сорбент EPS-D2AETFR и ИК-спектры сорбции ионов Cu (II)

Частоты поглощения в ИК-спектре координационного соединения, образованного сорбентом EPS-D2AETFR с ионом Cu (II), см⁻¹

Таблица 2

Классификация вибрации	$\nu(\text{NH})$	$\delta(\text{CH}_2)+\delta(\text{CN})$	$\delta_{\text{ас}}(\text{CH}_2)$	$\nu(\text{COC})$	$\nu(\text{CO})$	$\nu(\text{P=S})$	$\nu(\text{P-S})$
EPS-D2AETFR	3339	1721	1463	1269	1045	731	599
EPS-D2AETFR + Cu (II)	3260	1635	1499- 1465	1220	1072	743	602

Из данных таблицы 2 видно, что частоты колебаний $\nu(\text{P} = \text{S})$, $\nu(\text{P-S})$ в сорбенте относительно высоки, а частоты колебаний $\delta(\text{COC})$, $\delta(\text{CN})$ относительно низкие. Видно, что дитиофосфатные группы в сорбенте координируют ионы металлов и образуют хелатное кольцо.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Yu.P.Eregudov, R.Mezhri, E.M.Gorbunova, S.I.Niftaliev, Glauconite-Based Sorbents for Skimming Oil and Oil Products. Condensed media and interphase boundaries, 22, 257 (2020). DOI: <https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2852>
2. Суянов Ж.Р., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Джалилов А.Т. Получение сорбентов на основе диэтанолamina //Universum: химия и биология. – 2021. –№.7-1(85).–С.64-68. URL:<https://universum.com/ru/nature/archive/item/12059>
3. A.X. Narzullaev, X.S Beknazarov, A.T, Jalilov, M.F., Rajabova, Studying the efficiency of corrosion inhibitor IKTSF-1, IR-DEA, IR-DAR-20 in 1m HCl //International Journal of Advanced Science and Technology, 2019, 28 (15), pp. 113–122.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Е.А. Махсетбаев, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева

Ташкентский государственный транспортный университет, г. Ташкент

Одним из основных методов структурной модификации композиционных эластомерных материалов является введение их состав различных ингредиентов, отличающихся по структуре и влиянием на свойства композиции. Проводились исследования по созданию более эффективных полифункциональных ингредиентов для эластомерных композиционных материалов на основе фурановых олигомеров полученного из фурана, фурфуролового и терафурфуролового спирта каталитической полимеризации. Фурановые мономеры получают из пентозансодержащего сырья и их олигомеры обладают высокой хемо-термо- и радиационной стойкостью.

Основными методами исследований влияния пластификаторов на свойства эластомеров является определение температуры стеклования полимеров и их текучести. Полученные данные свидетельствуют о том, что по мере увеличения содержания фурановых олигомеров температура

стеклования эластомеров пропорционально понижается. Это означает, что в их присутствии эластомеры сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем не пластифицированные эластомеры. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше и будет температура стеклования пластифицированной системы.

Показано, что введение эластомерных композиции фурановых олигомеров существенно изменяет кинетические показатели вулканизации резиновых смесей и механические свойства композиции, независимо от полярности каучуков, при этом увеличивается пластичность резиновых смесей на 12 %, а клейкость на 62 % по сравнению в аналогичных дозировках пластификатора дибутилфталата. Изучение влияния фурановых олигомеров на кинетику вулканизации резиновых смесей, на основе СКИ-3, позволило установить, что в его присутствии в тиурамной вулканизирующей системе скорость вулканизации цис-1,4-полиизопрена возрастает, время достижения оптимума вулканизации сокращается. Однако при этом степень вулканизации заметно снижается. А использование серной вулканизирующей системы активирует процесс вулканизации, чему способствует наличие в ее составе активных функциональных групп (-ОН, -СООН и др.).

Наблюдаемый эффект подтверждается ИКС исследованиями продуктов реакции фурановых олигомеров и тиурама при повышенной температуре. Резкое снижение интенсивности при 1720 см^{-1} , относящейся к С=О группы карбоксильной группы, и некоторое уменьшение ее в области $360-300\text{ см}^{-1}$ (ОН группы) свидетельствуют о том, что при совмещении фурановых олигомеров с тиурамом образуются новые соединения с участием этих групп. Изучением влияния количества фурановых олигомеров на свойства резины на основе каучуков СКМС-30 АРКМ-15, СКИ-3, наирит КР-50 было установлено, что его оптимальное содержание составляет 10 масс. ч на 100 масс. ч каучука. Такие образцы обладают высокой прочностью при растяжении и относительным удлинением, а эластичность сохраняется на среднем уровне. Твердость и напряжение при 300 % удлинении и сопротивление раздиру во всех исследуемых каучуках увеличиваются по сравнению с дибутилфталатом.

Указанное обстоятельство можно объяснить увеличением степени сшивки за счет циклизации фурановых звеньев под действием температуры. Изучено равновесное набухание вулканизатов по отношению к машинному маслу, бензину, керосину и т.п. и выяснено значительное улучшение масло- и бензостойкости полученных эластомерных композиций. Таким образом, использование фурановых олигомеров в качестве пластификаторов эластомерных композиций показало, что они, являясь продуктом полифункционального действия, проявляют высокие пластифицирующие свойства, одновременно, увеличив клейкость резиновых смесей, прочностные показатели резины. Установлено также, что они значительно активируют процесс, как серной, так и тиурамной вулканизации.

О стабилизирующих свойствах фурановых олигомеров в литературе отсутствуют сведения. Надо полагать, что фурановые олигомеры, благодаря такими свойствами, как способностью к донорно-акцепторным взаимодействиям, ингибирования, терма-, фотохимических процессов, могут сыграть важную роль при формировании структуры композиционных эластомерных материалов. В свете вышеизложенного, нами впервые разработаны эффективные стабилизирующие добавки для эластомерных композиций на основе фурановых олигомеров.

Установлена целесообразность применения фурановых олигомеров в качестве эффективных модифицирующих добавок для эластомерных композиций, что позволило осуществить целенаправленное регулирование структурных и физико-механических характеристик композиций без изменения технологии и аппаратного оформления существующего производства. Выяснена значительная роль фурановых олигомеров как важного компонента формирования трехмерных структур эластомерных композиций.

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИММОБИЛИЗОВАННОГО СОРБЕНТА

Х.Х. Тураев, Р.В. Аликулов, Ш.В. Гаффорова

Термезского государственного университета, Узбекистан, Сурхандарьинская обл., г. Термез

При поступлении тяжелых металлов и радионуклидов в окружающую среду сорбционные методы их очистки являются одним из важнейших комплексных мероприятий, направленных на ликвидацию техногенных загрязнений [1]. В зависимости от степени загрязнения и цели использования грунта могут быть реализованы разные способы сорбционной очистки. Например, при слабом загрязнении почвы, используемой для сельского хозяйства, сорбенты следует применять в глубине плодородного слоя и не отделять их от очищаемой почвы. Для этого широко используют минеральные сорбенты: глины, цеолиты, апатиты и др. [2].

СОДЕРЖАНИЕ

С.С. Негматов, Н.С. Абед, К.С. Негматова. Перспективы развития композиционных материалов в различных отраслях промышленности.....	3
Х.Т. Шарипов. Перспективы переработки техногенных отходов молибденового и вольфрамового производства АО «Алмалыкский ГМК».....	4
А.С. Хасанов, Б.Р. Вахидов, О.Н. Усманкулов, М.Л. Акмалов. Инновационная технология излечения платиноидов из технологических растворов электролиза.....	6
Э.А. Пирматов, А.А. Абдукадыров, А.С. Хасанов. Состояние и стратегия развития металлургии редких металлов в Узбекистане.....	9
Г.Р. Рахманбердиев. Модификация инулина низкомолекулярными лекарственными веществами.....	12
А.Т. Дадаходжаев, Д.Х. Якубова, О.К. Мураткулов, Ш. Шохиев, К.Қ. Соатбоев. Ишлатилган катализаторларни қайта ишлатиш технологиясига доир.....	13
А.Х. Хурсанов, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Ж.Н. Негматов. Исследование новых композиционных химических флотореагентов – вспенивателей на основе местного и вторичного сырья для применения в процессе флотации руд цветных и благородных металлов.....	14
М.М. Якубов, Д.Ю. Шарапова. Фундаментальные и прикладные исследования в области создания новых функциональных композиционных материалов в виде фосфида меди (Cu ₃ P-медный кластер) на АО «Алмалыкский ГМК».....	15
И.А. Набиева. Маҳаллий жун толаларини кимёвий пардозлаш жараёнларини такомиллаштириш.....	17
Т.М. Бабаев, Н.Т. Каттаев, Х.М. Азизова. Новые сорбенты на основе сополимеров акрилонитрила.....	18
Н.Дж. Тураходжаев, С.А. Турсунбаев, Ш.Н. Турахужаева, Ш.У. Мардонакулов. Получение алюминиево-литиевых композиционных материалов с повышенными механическими свойствами.....	19
Sh.A. Kadirova, B.S. Torambetov, S.R. Razzoqova, G.U. Khayrullaev. Synthesis, structure and properties of coordination compounds of d-metals on bases of triazole, oxadiazole and tiadiazole derivatives.....	21
М. Каршиев. Разработка технологии изготовления пористых порошковых материалов (ППМ) с анизотропной поровой структурой методом порошковой металлургии.....	22
Д.Н. Раупова, С.С. Негматов, К.С. Негматова, Ю.К. Рахимов, М.Э. Икрамова, Х.Ю. Рахимов. Анализ полученных экспериментальных результатов и разработка составов композиционных химических деэмульгаторов для обезвоживания эксплуатационных масел металлургических предприятий.....	27
Ш.Н. Жалилов, К.С. Негматова, С.С. Негматов, Д.Н. Ходжаева, Д.К. Холмуродова, Н.С. Абед, Б.Б. Эшмуратов, М.Э. Икрамова. Модификация мочевино-формальдегидной смолы и их использование в технологии получения древесно-пластиковых композиционных плитных материалов строительного назначения.....	29
С.С. Жавлиев, Б.Б. Эшмуратов, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Т.У. Улмасов. Исследование и разработка вибропоглощающих композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе.....	30
А.А. Саттаров. Разработка технологии изготовления пористых порошковых материалов (ППМ) с анизотропной поровой структурой методом осаждения.....	32
З.У. Махаммаджонов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, Б.Б. Эшмуратов, С.З. Рахимов, А.А. Олмасов. Особенности формирования адгезионной прочности композиционных полимерных материалов и технология их получения.....	34
О.Ш. Собирова, С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, З.Ю. Жураев, А.А. Олмасов, Б.Б. Эшмуратов, С.З. Рахимов. Исследование внутренних напряжений, возникающих в полимерных и лакокрасочных покрытиях.....	35
Д.И. Камалова, С.С. Негматов, Н.С. Абед. Исследование разработки модифицированных композиционных полимерных материалов для электронной промышленности.....	36
М.Ю. Рахимов. Разработка технологии изготовления пористых порошковых материалов (ППМ) с анизотропной поровой структурой методом вибрационного формования.....	38
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Н.А. Кенжаев, Ж.Н. Негматов. Нефт ва газ қудуқлари қатлам сувлари таркибидаги минерал тузларнинг микдори ва физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш.....	41

Ё.С. Ражабов, С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, Ш.А. Аликобилов, Н.Р. Рузиев. Темир бетон буюмлари ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун композицион эпоксидли полимерли материаллар олиш технологияси ва таркибини ишлаб чиқиш.....	42
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.А. Бабаханова, С.У. Султонов, У.К. Кучкоров. Модифицированные антикоррозионные лакокрасочные покрытия.....	43
М.А. Бабаханова, У.К. Кучкоров, З.Ю. Жураев. Влияние типа и природы наполнителей на свойства органических покрытий.....	44
А.М. Эминов, Б.А. Калбаев. Перспективы применения минеральных сырьевых ресурсов Каракалпакистана в производстве керамики.....	46
А.М. Эминов, Б.А. Калбаев, Ж.Б. Нажимов. Каолины Каракалпакистана-перспективное сырье для производства керамики.....	47
А.М. Эминов, Р.Г. Алламов, И.Р. Бойжанов, С.К. Дусчанов. Изучение интервала вспучивания керамзитовых масс на основе гурленской глины.....	48
С.С. Негматов, К.С. Негматова, Ю.К. Рахимов, Д.Н. Раупова, М.Э. Икрамова, Х.Ю. Рахимов. Разработка деэмульгирующей композиции на основе местного сырья для обезвоживания эксплуатационных масел металлургических предприятий.....	50
К.С. Негматова, С.С. Негматов, Х.Ю. Рахимов, Д.Н. Раупова, Н.Ш. Мухторов, М.Э. Икрамова, Ю.К. Рахимов. Исследование физико-химических свойств разработанного композиционного химического деэмульгатора для обезвоживания эксплуатационных масел.....	51
С.У. Султанов, М.Г. Бабаханова, У.К. Кучкарров, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.А. Бабаханова, С.Н. Облобердиев, Ш.Х. Жовлиев, З.Ю. Юлдашев. Антикоррозия композицион материалларнинг коррозияга чидамлигини ўрганиш.....	52
М.Г. Бабаханова, Б.Б. Эшмуратов, С.У. Султанов, У.К. Кучкарров, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.А. Бабаханова, С.Н. Облобердиев, Ш.Х. Жовлиев. Антикоррозия копламинг шаклланиш жараёнини ўрганиш ва унинг физик-механик хоссаларига таъсири.....	54
С.У. Султанов, М.Г. Бабаханова, С.С. Негматов, К.С. Негматова, У.К. Кучкарров, М.А. Бабаханова, С.Н. Облобердиев, Ш.Х. Жовлиев, З.Ю. Юлдашев. Исследование коррозионной стойкости композиционных полимерных покрытий, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для автотранспортных средств.....	55
Н.Х. Талипов, Э.Х. Худойбергенов. Композиционные обмазочные смеси гидроизоляционного назначения.....	56
З.Т. Мунаввархонов, Н.Х. Талипов, С.С. Негматов, Р.Х. Солиев. Подбор состава модифицированных композиционных гипсовых смесей.....	58
М.М. Yakubov, Sh.A. Mukhametdzhanova, O.M. Yokubov. Technogenic waste as a reducer of copper production slag.....	59
Ф.С. Ахмедова, Т.О. Камолов, Ф.А. Нурханов, А.Н. Бозоров, А.А. Эралиев, Х.А. Мавлянкулова. Методика исследования, выбор и разработка магнитного сепаратора.....	60
Ф.С. Ахмедова, Т.О. Камолов, Ф.А. Нурханов, А.Н. Бозоров, А.А. Эралиев. Теоретические основы процесса магнитной сепарации железосодержащих компонентов.....	62
Ш.А. Аликобулов, Ё.С. Раджабов, Б.А. Хамидов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, З.Ю. Жураев, Р.Х. Пирматов, М.Б. Мухитдинов, М.М. Матшарипова. Исследование влияние вида наполнителя на физико-механические свойства износостойких композиционных полимерных материалов.....	63
К.С. Негматова, Ш.Н. Жалилов, С.С. Негматов, Д.Н. Ходжаева, Ш.В. Рахманов, Ш.Ю. Рахимов, Р.Х. Пирматов, М.М. Матшарипова. Исследование тепло- и водостойкости разработанных модифицированных композиционных полимерных связующих - клеев, позволяющих обеспечить получение качественных теплоизоляционных листовых материалов..	65
С.С. Негматов, Х.Т. Шарипов, М. Эрناзаров, А.Н. Бозоров, А.Б. Исломбоев, Ш.И. Тловоддиев. Актуальность разработки технологии переработки отходов и полупродуктов АО «АГМК».....	66
С.А. Мухторов. Термопластик полимер асосли антифрикцион-ейилишга чидамли материаллар хусусиятлари.....	67
С.С. Негматов, Х.Т. Шарипов, М. Эрназаров, А.Н. Бозоров, А.Б. Исломбоев, Ш.И. Тловоддиев, А.Р. Сафаров. Разработка технологии получения продукции из отходов и полупродуктов АО «АГМК».....	68
Х.А. Jabborova, X.T. Sharipov. Characterization of molybdenum complexes of histidine.....	70

С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Ж.Н. Негматов, <u>Н.А. Кенжаев</u>, Н.Ш. Мухторов, Б.Б. Эшмуратов. Нефт ва газ қатлам сувлари таркибидаги минерал тузларнинг физик-кимёвий хоссалари.....	71
И.А. Набиева, Н.Д. Набиев, Д.Ш. Йулдошева. Пахта толали асос ипларни охорлашда гидроксипропилметилцеллюлозани қўллаш имкониятларини ўрганиш.....	72
Т.О. Камолов, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Д.Х. Хамдамов, Х.А. Мавлянкулова. Щелочное извлечение ценных компонентов композиционной золы - уноса угля.....	73
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, <u>Д.Й. Хакимова</u>. Изучение и анализ существующих технологических процессов получения марганецсодержащих концентратов для металлургических предприятий.....	74
С.С. Негматов, Н.С. Абед, М.Э. Икрамова, А.Х. Аликулова. Создание стандартных проб плотностных жидкостей, используемых при калибровке определения показателей плотности нефтепродуктов.....	76
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, <u>Д.Й. Хакимова</u>. Современное состояние и анализ марганецсодержащих руд месторождения Дауташ.....	77
Д.Н. Ходжаева, Н.С. Абед, С.С. Негматов, Ш.Н. Жалилов, Б.Т. Джаббаров. Влияние антипиренов на снижение горючести пористых материалов.	78
Т.О. Камолов, Д.Х. Хамдамов, М.А. Хошимханова, Х.А. Мавлянкулова. Фторидная переработка золы ТЭЦ.....	80
А.Х. Юсупбеков, Д. Я. Юлдашов, И.Ю.Хайдаров. Пути использования базальтовых волокон в составе фрикционных материалов.	82
М.Н. Мусаев, В.В. Зайнидинов, Н.А. Кадилов. Методы эффективного использования промышленных отходов автомобильной промышленности.....	83
U.E. Normurodov. Rotatsion ninasimon yulduzchalarga kimyoviy-termik ishlov berish usullarini qo'llash.....	85
Ш.Н. Туробов, А.С. Хасанов, А.Н. Шодиев, Т.Т. Сирожов. Ванадийсодержащие ферросплавы, легирующие инструментальные стали.....	86
U.E. Normurodov, B.Q. Tilabov. Qishloq xo'jalik mashinalari detallarini metall kompozitsion materiallaridan mustahkam va yeyilishga bardoshli qilib tayyorlash texnologiyasi.....	88
K.A. Kulmatov, X.X. Toraev. Obtaining microcrystalline cellulose from native plant cellulose.....	89
S.A. Xolmurodova, R.V. Aliqulov, N.N. Turayev. 15% li sulfat kislotasi va 7% li xlorid kislotasi bilan ishlov berilgan vermikulitning stirol bilan hosil qilgan kompoziti tahlili.....	91
S.A. Xolmurodova, R.V. Aliqulov, N.N. Turayev. Xlorid kislotasi bilan ishlov berilgan tabiiy va kuydirilgan vermikulitning infraqizil tahlili.....	92
X.X. Тураев, А.И. Холбоева, Ш.А. Касимов, Д.Т. Якубова. DGT-3 маркали антипиреннинг физик-кимёвий хусусиятлари.....	93
B.Q. Tilabov. Metallokompozitsion gazlanuvchi modellardan tayyorlangan quyma detallarning qattiqligini sinash va qo'llash usullari.....	95
Д.К. Холмуродова, Д.Ш. Киямова. Исследование влияния механоактивированных добавок на прочностные характеристики угольных брикетов.....	96
З.Р. Қодирова, Х.А. Адинаев, Р.А. Қодиров. Сурхондарё вилояти айрим маҳаллий хомашёлари кимёвий таркиби ва замонавий физик-кимёвий усулдаги таҳлили.....	97
Н.А. Кадилов, М.Н. Мусаев, В.В. Зайнидинов. Саноат чиқиндилардан иккиламчи хом-ашё сифатида фойдаланишнинг замонавий усуллари.....	99
Ю.Э. Назаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Джалилов. 8-оксихинолиннинг 3d- металлари билан комплекс бирикмалари синтези ва тадқиқоти.....	100
Ю.Э. Назаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Джалилов. 8-оксихинолиннинг Cu(II), Co(II), Ni(II) билан комплекс бирикмалари синтези, термик ва СЭМ анализи таҳлили.....	102
Г.Р. Тажиева. Синтез новых полимерных комплексов переходных металлов на основе семикарбида.....	103
С.А. Ахмаджонов, С.М. Туробжонов, А.М. Искендеров. Эластомерные материалы на основе новых ингредиентов.....	105
V.A. Normurodov, X.X. Turayev, M.E. Toshev, A.T. Djalilov, X.K. Eshmurodov. Azot, fosfor, oltinugurt saqlagan polisulfid oligomerlarining fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish.....	106
Г.Т. Нуралиев, П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов. Полиэтилен асосида олинган композицион материалларнинг тузилиши ва хоссаларини ўрганиш.....	107

Г.Т. Нуралиев, П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов. Полиэтиленни аммофос ва металл оксидлари билан модификациялаш жараёни	108
А.М. Эминов, Р.Г. Алламов, И.Р. Бойжанов, Ф.А. Отаева. Исследование микроструктуры керамзитовых материалов на основе гурленской глины	109
А.М. Эминов, Ж.С. Жабберганов, И.Р. Бойжанов. Изучение физико-механических свойств керамических плит на основе кулатауской глины	111
Ж.Р. Суюнов, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов. Исследование сорбции металлов ковалентно иммобилизованными сорбентами на основе дитиофосфатов	112
Е.А. Махсетбаев, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Многофункциональные ингредиенты для композиционных эластомерных материалов	113
Х.Х. Тураев, Р.В. Аликулов, Ш.В. Гаффорова. Термический анализ иммобилизованного сорбента	114
Б.К. Тилабов. Методы изготовления металлокомпозиционных чизельных лап культиваторов с твердосплавным сормайтовым покрытием путем литья по газифицируемым моделям	116
Г.А. Умирова, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов. Инфракрасная спектроскопия синтезированного ковалентно иммобилизованного азотосодержащего ионообменного материала	117
V.Q. Tilabov, J.A. Sherbo'tayev. Erga ishlov beruvchi quyma detallarni eyilishga bardoshli qilib ishlab chiqarish texnologiyasi	119
J.A. Sherbo'tayev. Uglerodli metall kompozitsion materiallardan erni chuqur yumshatuvchi lemexlar va chekanka pichoqlarini ishlab chiqarish texnologik asoslari	120
П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, Г.Т. Нуралиев, А.Т. Джалилов. Получение композиционных материалов на основе полиэтилена и дисперсных наполнителей	122
П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, Г.Т. Нуралиев, А.Т. Джалилов. Термический анализ композитов на основе полиэтилена и дисперсного вермикулита	123
U.R. Chorshanbiyev, A. Ibadullayev, A.R. Babayev, S.M. Qurbonov. Dispers sistemali gidroaralashmalar reologiyasining nazariy tahlili	124
Х.Х. Тураев, Х.С. Бекназаров, Ж.Б. Файзиев, Ф.Дж. Мирзаева. Получение металлофталоцианинов и анализ ИК-спектра	125
S.H. Sodiqov, H.S. Beknazarov. Parafenildiamin tutgan ftalotsianinli yangi turdagi pigmentini tadqiq qilish	127
Г.Х. Тоирова, Р.В. Аликулов. Синтез килинган ион алмашинувчи мембраналарнинг сорбцион хоссалари	128
С.Б. Юлчиева, Ш.Г. Рубидинов, Н.Э. Эргашев. Исследование свойств антикоррозионных композиционных материалов на основе местного сырья	129
Д.Б. Элмуротова, Н.Ж. Одилова, А.Х. Рахимбеков, С.О. Содиков, Л.З. Содикова. Вольт яркостные зависимости наногетеропереходов ZnSe(0.2%Te)/ZnO:O до и после гамма облучения	130
N.X. To'xtaboyev, G.A. Rustamova. Amarant o'simligi tarkibidagi polisaxaridlar	132
Ш.Ш. Умаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Джалилов. Улучшение свойств полимерных композитов, упрочненных полифосфатами аммония и фосфатами металлов	133
Б.Б. Рахимжонов, Ш.Т. Гуломов, И.С. Абдурахманова, Ш.Б. Джалалова. Исследование и отработка технологии получения гидроксида алюминия из вторичного сырья	135
С.С. Негматов, И.А. Набиева, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, К.М. Расулова, М.Н. Негматова, Ф.А. Лапасова, С.Ш. Аъзамжонова. Изучение возможности образования цвета на натуральном шелке	136
С.С. Негматов, И.А. Набиева, К.С. Негматова, М.А. Бобожонова, М.Э. Икрамова, К.М. Расулова, М.Н. Негматова, Ф.А. Лапасова, С.Ш. Аъзамжонова. Ноанъанавий усулда табиий ипакни бўяш имкониятларини ўрганиш	137
О.Ш. Сабилова, Т.У. Улмасов, С.С. Негматов, Н.С. Абед, З.Ю. Жураев, С.З. Рахимов, А.А. Олмасов, Ш.А. Бозорбоев, К.Х. Масодиков. Состояние и анализ методов определения внутренних напряжений полимерных и лакокрасочных покрытий	138
Н.С. Абед, Б.Т. Хаминов, Т.У. Улмасов, С.С. Негматов, З.У. Махаммаджонов, С.З. Рахимов, А.А. Олмасов. Анализ вибродемпфирующих свойств полимерных композиций	140
В.С. Туляганова, Р.И. Абдуллаева, С.С. Негматов, Г.Ф. Валиева, Ш.А. Аззамова. Исследование процесса, происходящего при обжиге композиционных электрокерамических масс	141
В.С. Туляганова, Р.И. Абдуллаева, С.С. Негматов, Г.Ф. Валиева, Ш.А. Аззамова, М. Тухлиев. Разработка электрокерамических композиций на основе местного минерального сырья и отходов промышленности	142

С.Б. Юлчиева, У.К. Кучкаров, Ш.Г. Рубидинов, Н.Э. Эргашев. Антикоррозионные композиционные материалы для оборудования, работающих под воздействием агрессивных сред	143
С.Б. Юлчиева, Ш.Г. Рубидинов, Н.Э. Эргашев, У.К. Кучкаров. Исследование свойств антикоррозионных композиционных материалов на основе местного сырья	144
Н.Н. Бекбутаева, Х.Т. Шарипов, О. Юлдашходжаев, А.Н. Бекбутаев, М. Акбаров, А.Р. Сафаров. Распределение цветных, редких и благородных металлов по промпродуктам и отходам металлургических производств АО «Алмалыкский ГМК»	146
Д.Б.Холикулов, У.М.Ахмаджонов, М.Эрназаров, Х.Т.Шарипов. Сорбция золота из хвостовых пульп и растворов золотоизвлекательных фабрик	147
С.Б. Юлчиева, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Х.Ю. Рахимов, М.Х. Кучкарова. Металларга ишлов бериш жараёнлариди ишлатиладиган композицион мойловчи совутувчи суюкликлар ва уларнинг хусусиятлари	149
С.У. Сулганов, К.С. Негматова, У.К. Кучкаров, Н.С. Абед, С.Н. Облобердиев, М. Тухлиев, Д.Н. Ходжаева. Исследование механизма взаимодействия эпоксидных смол с реакционноспособными соединениями применительно к разработке антикоррозионных покрытий	150
Д.И. Махкамов, Р.Х. Солиев, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Ш.А. Бозорбоев, М.А. Абдураззаков, Б.Б. Эшмуратов. Исследование технологических процессов переработки путем измельчения отработанных резин и получение тонкоизмельченных резиновых порошков для применения в производстве композиционных материалов	152
К.С. Негматова, Н.О. Умирова, Н.С. Абед, Ш.А. Бозорбоев, С.С. Негматов, Б.Б. Эшмуратов, К.Х. Матсадиқов, С.З. Рахимов, А.А. Олмосов. Разработка технологии получения высококачественного волластонита и его использование при получении композиционных лакокрасочных материалов и покрытий из них	153
Ш. Аликабулов, С.С. Негматов, Т. Улмасов, Ё. Ражабов, М. Мухитдинов, Р.Х. Солиев. Современное состояние железобетонных строительных конструкций и пути повышения их эффективности	154
М.Ш. Тухлиев, Б.Т. Джаборов, С.С. Негматов, В.С. Туляганова, М.Г. Бабаханова. Выбор объекта и методика определения физико-механических свойств полимеров, минеральных наполнителей и электроизоляционных полимерных композиций	155
М.Ш. Тухлиев, Б.Т. Джаборов, С.С. Негматов, В.С. Туляганова, М.Г. Бабаханова. О возможности разработки высокоэффективных электроизоляционных материалов и изделий на их основе	156
О.Х. Эшкабилов, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Г. Гулямов, М.Н. Тухташева. Определение усилий, действующих на конец колков из композиционных полимерных материалов рабочих органов хлопковых машин и механизмов, работающих в условиях трения и износа	158
К.Ш. Матякубова, Н.Х. Толипов, Ш.К. Аитова, Ш.Р. Курамбаев, Н.К. Каримова. Активная минеральная дабовка для вяжущих материалов	160
Э.Х. Худойбергенов, Н.Х. Талипов, Ш.К. Аитова, Ш.Р. Курамбаев, Э.П. Хайтимметова. Карбонатный микронаполнитель для сухих отделочных смесей	161
М.Х. Кучкарова, Х.Ю. Рахимов, С.Б. Юлчиева. Влияние смазочных материалов на срок службы сверла в процессе сверления	162
Дж.С. Файзуллаев, К.С. Негматова, Р.Х. Пирматов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Т.О. Камолов. Исследование механических свойств горячекатаной металлокомпозитной арматуры класса А500С на основе местного сырья применительно к увеличению прочности и надежности конструкций	163
А.С. Хасанов, А.А.Абдуқодиров, Б.Т. Бекмуротов. Платинанинг ноёб хоссалари, бирикмалари ва қўлланилиши	164
Дж.С. Файзуллаев, К.С. Негматова, Р.Х. Пирматов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Т.О. Камолов. Исследование металлографических свойств термоупрочненного металлокомпозитного арматурного проката класса А500С	167
Ж.Н. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, С.С. Негматов, Х.Ю. Рахимов. Разработка эффективных составов композиционных химических реагентов и буровых растворов на основе местного сырья и отходов металлургических производств	168
Н.Б. Тахирова, А.А. Набиев, Ф.И. Худойбердиев. Способ получения известково-аммиачной селитры	169

Н.Б. Тахирова, А.А. Набиев, Ф.И. Худойбердиев. Известково-аммиачная селитра с добавкой доломита и сульфата аммония.....	171
М. Каршиев, Д.Н. Абдисатторов, Н.С. Юнусов, К.И. Юнусалиева. Получение ППМ с высокими эксплуатационными свойствами методом многократного осаждения мелких частиц в пористую заготовку из газопылевого потока воздуха при наложении вибрации.....	172
Т.С. Халимжонов, С.Н. Асатов. Влияние присадки хрома на качество молибденового порошка и штабиков.....	174
Б.Б. Собиров. Методы активации природных адсорбентов для очистки растительных масел.....	175
Б.Б. Собиров, Ш.А. Султонов, Х.М. Холов. Адсорбционная рафинация растительных масел.....	178
К.А. Қулматов, Х.Х. Тўраев. Махаллий хом ашёлар асосида вискоза олиш тўқимачилик ва энгил саноатда ишлатилиши.....	180
G.A. Ixtiyarova, A.S. Mengliyev, D.O'. Qo'chqorova. Apis mellifera xitozani asosida paxta-poliefir tolali matolarni bo'yash afzalliklari.....	181
Ж.Э. Саидов, Ш.Ю. Назаров, Д.З. Сохибов. Исследование процесса сополимеризации метакриловой кислоты с N-морфолин-3-хлор изопропилакрилатом.....	182
Н.Х. Кучкарова. Модификацияланган КУ-2-8 катионитининг ИҚ-спектроскопик тадқиқи.....	184
А.М. Эминов, М.Т. Боймуродова, А.А. Эминов, И.Р. Байжонов, З. Курязов, Д. Джабберганов. Состояние и перспективы применения каолина в отраслях промышленности.....	185
А.М. Эминов, И. Рузматов, М.Т. Боймуродова, М.С. Абраев. Керамогранита на основе минерального сырья Узбекистана.....	189
А.М. Эминов, М.Т. Боймуродова. Исследование состава и структуры микрокремнезема.....	191
Ч.К. Бегимкулова, Э.Т. Ахмедов, Д.Ш. Шакарова. Применение наногибридных биополимер-кремнеземных сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов из загрязненных вод.....	193
К.Ф. Таджиев, П.А. Арифов, Д.Ш. Шакарова, Э.Т. Ахмедов, В.П. Гуро. Огнеупорные безобжиговые композиции из вторичного периклазошпинельного сырья.....	194
Т.С. Халимжонов, С.Н. Асатов. Исследование режимов спекания гидропрессованных крупногабаритных молибденовых заготовок.....	195
Ш.Ю. Юлдашева, З.А. Мухамедбаева. Интенсификация твердения хризотилцементных листов.....	196
А.М. Кудайбергенова, Г.Ж. Оразимбетова. Состав сырьевых смесей для портландцементных клинкеров с использованием габброидных пород.....	197
С.У. Султанов, Д.Н. Ходжаева, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.А. Бабаханова, С.Н. Облобердиев, Ш.Х. Жовлиев. Исследование механизма взаимодействия эпоксидных смол с органическими ингредиентами применительно к разработке антикоррозионных покрытий.....	199
И.А. Абдурахманов, О.А. Кучкаров. Органо-ноорганик нанокомпозитлар асосида аммиакни аниқловчи кимёвий сенсорлар яратиш.....	200
А.В. Умаров. Анализ рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии слоистых композиций на основе $Cu_2ZnSns(Se)_4$	202
А.А. Ahatov, X.X. Turayev, X.R. Tillayev, Sh.A. Kasimov. Epixlorgidrin asosida yangi ionitlar sintezi va tadqiqoti.....	204
С.Х. Бобоназарова, А.К. Абдушукуров, М.С. Юсуфов, С.С. Келдиёров. Анилинни N-хлорацетиллаш реакциялари ва олинган махсулотни зангорин билан нуклеофиль алмашиниш реакциялари.....	205
N.J. Burkhanova, I.N. Nurgaliev, S.Sh. Rashidova. Chitosan with activated carbon as nanocomposite through DFT modeling.....	206
Х.А. Насуллаев, Р.Г. Ходжиев, И.С. Абдурахманова, Ш.Б. Джалалова, Б.Ж. Мустафоев. Выбор возможных местных сырьевых ресурсов для использования при производстве адсорбента хлористого водорода.....	207
Х.А. Насуллаев, И.С. Абдурахманова, Д. Норкулова, Б.Ж. Мустафоев, Р.М. Боймонов. Исследование кислотно-основных свойств адсорбентов HCl полученных модифицированием оксида алюминия.....	209
Ф.Б. Атабаев, Г.Р. Турсунова, А.Ш. Хаджиев. Тандем науки и производство – основа для развития промышленности строительных материалов Узбекистана.....	210
С.С. Негматов, Г.Б. Бегжанова, З.Б. Якубжанова, Н.Р. Рузиев, Р.Х. Солиев. Исследование совместного влияния золоотходов ТЭС и фосфогипса на физико-механические свойства портландцемента.....	211
Г.Б. Бегжанова, М.И. Искандарова, З.Б. Якубжанова. Инновационные разработки НЛиИЦ «Стром» выходят на международный уровень.....	213

А.И. Буриев. Промышленное освоение нового вида пуццоланового цемента с максимальным содержанием зшо сухого удаления.....	214
Н.А. Миронюк, Ф.Б. Атабаев, Н.Дж. Махсудова, М.М. Адилматова. Исследование цементного сырья новых месторождений Узбекистана.....	215
Г.Р. Турсунова, Д.Д. Мухиддинов, Г.П. Чернышева, Д.У. Ахмедова. Определение активности сырьевых материалов как компонентов гибридных добавок.....	216
З.Б. Якубжанова, Л.М. Какурина, Ф.Н. Фузайлова. Влияние высокой степени наполнения портландцемента гибридными добавками на основе фосфозола на его физико-механические свойства.....	218
Э.У. Тешабаева, А. Ибадуллаев, Х.Т. Эргашева, К.М. Абдираимова. Влияние добавок минеральных наполнителей на расход стабилизаторов в резинах.....	219
Д.И. Нигматова, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Физико-химические свойства и структурные особенности углеродсодержащего вторичного сырья.....	220
Б.Б. Кахаров, Д.И. Нигматова, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Свойства эластомерных композиции наполненных минеральными наполнителями.....	221
Қ.Қ. Сайдалиев, У.М. Турдиалиев. Пахта чиқиндиси асосида олинган микрокристалл целлюлозани ИҚ-спектр таҳлил ёрдамида ўрганиш.....	222
М.Г. Азамбаев, И.Г. Акбаров. Линтер машинасини такомиллаштиришнинг назарий асосини яратиш.....	223
Ш.М. Муносибов, А.С. Хасанов, О.Н. Усманкулов. Ўзбекистонда ренийни олиниш усуллари...	226
И.С. Умаралиев, Ш.М. Муносибов, О.Н. Усманкулов, А.С. Хасанов. Платина гурухи металлари кимёси.....	228
Sh.M. Munosibov, U.N. Fayazov. Process gas emissions from molybdenum production.....	229
С.Ш. Рашидова. О развитии химии нанокomпозиционных материалов на основе местного сырья.	231
А.С. Хасанов, Б.Т. Курбанов, Ш.Н. Туробов. Модифицированная ферросплавами сталь Гадфилда.....	232
К.Х. Масодиков, С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, Ш.А. Бозорбоев, Т.М. Рахимкулова. Теоритический анализ существующих методов, приборов и установок для определения внутренних напряжений в полимерных покрытиях	233
Ш.А. Бозорбоев, Н.О. Умирова, К.Х. Масодиков, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Т.М. Рахимкулова. Теоретические аспекты механохимической активации твёрдых тел.....	235

Министерство высшего и среднего специального образования РУз

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиет»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Республиканская научно-техническая конференция

**«Новые композиционные материалы: получение и применение
в различных отраслях промышленности»**

15-16 сентября 2022 года

Контакты:

г. Ташкент, ул. Мирзо-Голиба, 7а

e-mail: fan_va_taraqqiyot@mail.ru.

Веб сайт: www.gupft.uz

Телефон: +998-71-246-83-21, моб: +998-94-640-69-50

Телеграмм: +998-94-640-69-50, факс: +998-71-227-53-12